

“O‘ZBEK” ATAMASINING TARIXIY ILDIZLARI VA MA’NO XUSUSIYATLARI

Saboat Xudjanazarova

Navoiy davlat universiteti Fakultetlararo chet tillar kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14435279>

Аннотация. Ushbu maqolada “O‘zbek” atamasining shakllanish tarixi hamda qachon paydo bo‘lganligi haqida fikr bildirilgan. Shuningdek, “O‘zbek” atamasining tarixiy ildizlari hamda nomlanishi, qolaversa, har bir nomning ma’no xususiyatlari aniq manbalar orqali ochib berilgan.

Калит so‘zlar: turkiy xalqlar, turk, turk budun, ko‘k turk, sart, chig‘atoy, o‘zbak, o‘zbek, dashti qipchoq, o‘g‘uz, etnogenezis...

Аннотация. В данной статье представлено мнение об истории термина «узбек» и времени его появления. Также через конкретные источники раскрываются исторические корни и именование термина «узбек», кроме того, смысловые характеристики каждого имени.

Ключевые слова: тюркские народы, Тюрк, Тюрк Будун, Синий Тюрк, Сарт, Чигатай, Узбек, Узбек, Дашти Кипчак, Огузы, этногенез...

Abstract. This article presents an opinion about the history of the term “Uzbek” and when it appeared. Also, the historical roots and naming of the term “Uzbek”, besides, the meaning characteristics of each name are revealed through specific sources.

Keywords: turkic peoples, Turk, Turk Budun, Blue Turk, Sart, Chigatai, Uzbek, Uzbek, Dashti Kipchak, Oghuz, ethnogenesis...

Shavkat Mirziyoyev: “Milliy tarixni milliy ruh bilan yaratish kerak. Aks holda uning tarbiyaviy ta’siri bo‘lmaydi”, – degan edi.¹ Milliy ruh esa, o‘zbek nomining o‘zida yaqqol aks etadi desak xato bo‘lmaydi. Xalqimizning bu nomni olishi ham katta bir tarixni o‘z ichiga oladi.

Akademik A.Asqarov hozirgi o‘zbeklarning to‘liq shakllanishi antik davrda yuz bergan deb hisoblaydi. Antik davr miloddan avvalgi IV va milodiy IV asrlarga to‘g‘ri kelib, O‘zbekistonda bu davrga oid yuzga yaqin manzilgohlar topilgan.

Umuman olganda, dunyo tarixidagi ko‘p sivilizatsiyalar qatori Markaziy Osiyoda ham ilk sivilizatsiyalar daryolar bo‘yida paydo bo‘lgan. Shulardan biri Amudaryo bo‘lib, uning sohillarida yashaganlar eroniy tillarda, ya’ni sug‘diy, xorazmiy, baqtariy va sak tillarida gaplashishgan. Ular yashagan shaharlar esa Baqtriya, Sug‘diyona, Marg‘iyona, Parfiyona, Davan va Qadimgi Xorazm deb atalgan. Sirdaryo havzalarida esa qadimdan boshlab turkiyabon aholi yashagan.

Turklar va turkiy tilda gaplashuvchilar hozirgi Toshkent viloyati Sirdaryo, Jizzax, Farg‘ona vodiysi Janubiy Qozog‘istondan to Janubiy Oltoy, Sibir, Yenisey, Chukotka hududlariga qadar cho‘zilib ketgan. Bu miloddan avvalgi III mingyilliklarga to‘g‘ri keladi.² Shu davrlargacha Amudaryo atrofidagi sak, baqtriya, sug‘diylar va turklar alohida yashagan. Bu hol antik davr, ya’ni hozirdan 2-2,5 ming yil oldingi davrgacha davom etdi.

XIII asrning 80-yillari XIV asrning boshlarida o‘zbek atamasi Dashti Qipchoqning turkmo‘g‘ul ko‘chmanchi va yarim ko‘chmanchi aholisining umumiy nomi sifatida arab va fors

tilidagi asarlarda qo‘llana boshlagan. O‘zbek etnonimining kelib chiqishi va mohiyati xususida turli fikrlar mavjud.

“O‘zbek” etnonimiga to‘xtalar ekanmiz, ushbu mavzu haqida yozilgan ilmiy maqola-yu manbalarda aksariyat bu atamani bepoyon Dashti Qipchoq(Sirdaryoning yuqori oqimi va Tyanshanning g‘arbiy yonbag‘ridan Dnepr daryosining quyi oqimiga qadar yoyilgan dashtlar)da ko‘chmanchilik qilgan turk-mo‘g‘ul urug‘larining ayrim qismi o‘zlarini erkin, hech kimga bo‘ysunmagan deb bilganlari sababli “o‘zbek”, ya‘ni “o‘ziga bek”, “o‘zi o‘ziga bek”- deb da‘vo qilashadi. Bir guruh olimlar bu atamaning kelib chiqishini Oltin O‘rdaning mashhur hokimi O‘zbekxon nomi bilan bog‘laydi. Boshqa bir guruh olimlar o‘zbek atamasi Dashti Qipchoqning sharqiy qismida vujudga keldi va bu yerda yashovchi barcha turk-mo‘g‘ul qabilalariga nisbatan qo‘llanilgan deb hisoblaydi. Uchinchi guruh tadqiqotchilar Dashti Qipchoqdagi turk-mo‘g‘ul aholisi uchun umumiy nom sifatida o‘zbek atamasi XIII asrning oxirgi choragida, ya‘ni O‘zbekxondan ilgari vujudga kelgan deb ta‘kidlaydilar. Masalan, skiflar boshlig‘ining ismi O‘g‘izbek yoki shu ismning qisqargan shakli – “O‘zbek” (“O‘zbek”) bo‘lgan. XII asrda yashagan muarrix Usama ibn Munqiz “Kitab al-I‘tibar” asarida Mosul amirining ismi O‘zbek edi deb qayd etadi. Mashhur muarrix Rashiddin Fazlulloh al-Hamadoniy ham o‘zining “Jome at-Tavorih” asarida ilgezidiylar sulolasiga tegishli Tabriz hokimining ismi O‘zbek Muzaffar deb ma‘lumot beradi. Jaloliddin Xorazmshoh qo‘shinboshliqlaridan birining ismi ham Jahon Pahlavon O‘zbek bo‘lgani ma‘lum. Ammo deyarli barcha tadqiqotchilarning fikriga ko‘ra XVI asrning boshlarida Dashti Qipchoqdan Movarounnahrda ko‘chib kelgan turk-mo‘g‘ul qabilalarining bir qismi asta-sekin mahalliy turk aholisi bilan singishib ketib, turk aholisi tarkibiga so‘nggi asosiy qatlam bo‘lib qo‘shilgan. Shu bilan birga ularga o‘zbeklar nomini bergan deb qarashadi. Bu boradagi shaxsiy fikrimizni berishdan oldin bir guruh olim va ustozlarning qarashlarini aynan keltirishni ma‘qul ko‘rdik.

Ustoz Asqad Muxtor dastlab “Tafakkur” jurnalida qisman “Tundaliklar” sarlavhasi bilan bosilgan, keyinchalik 2005-yilda nashr etilgan “Uyqu qochganda” kitobidagi qaydlarning birida quyidagicha bayon etadi:

“O‘zbek xalqining nomini O‘zbekxon nomi bilan bog‘lashadi. “O‘zbekxon” o‘zi qayerdan kelib chiqqan?

Menimcha, bu so‘zning (demak, xalq nomining ham) tarixi juda uzoq. 721-yilda turkiy qabilalarning qurultoyi bo‘lgan. Shunda Bilga xoqon o‘z nutqini bunday so‘zlar bilan boshlaydi: “Ey, turk o‘g‘iz beklari!”. “O‘g‘iz” u vaqtda “qabila” ma‘nosida ishlatilgan. Demak, “O‘g‘iz begi” – qabila boshlig‘i degan so‘z. O‘g‘iz beklari zamonida elning ancha imtiyozli bir qatlami bo‘lgan. O‘zbeklar turkiylarning ana shu qatlamiga mansub tabaqadan kelib chiqqan, degan farazim bor”.

Yana bir farazni taniqli tarixchi olim, arxitektura fanlari doktori, Sharq mamlakatlari Xalqaro arxitektura Akademiyasining haqiqiy a‘zosi Po‘lat Zohidov dastlab “O‘zbekiston adabiyoti va san‘ati” gazetasining 2002-yil 9-sonida bosilgan “Kun tug‘ardin kun botarg‘a so‘zi yetgan zot” maqolasida dastlabki fikrlarini aytgan bo‘lsa, keyinchalik “Tafakkur” jurnalining 2008-yil 1-sonida bosilgan “Rabg‘uziy saodati” maqolasida aniq bayon etadi:

“O‘zbek etnogenezi (xalqning kelib chiqishi) kabi “o‘zbek” etnonimi zamirida ham “o‘g‘uz” so‘zi yotgan bo‘lishi haqiqatga ko‘proq mos keladi. Bu farazni shu bilan ham dalillash mumkinki, Vizantiya solnomalarida kunchiqar tomondan bostirib borgan turkiy o‘g‘uzlar nomi qisqartirilib “g‘uz”, “uz” tarzida qayd etilgan. Ya‘ni, “uz” – “o‘g‘uz” so‘zining shunchaki ixchamlashgan shakli, xolos. Bu kalom yana bir sof turkiy so‘z – “bek” bilan qo‘shilib, yangi – “o‘zbek” atamasini hosil qilgan”.

Taniqli adib Tohir Malik esa o‘z veb-sahifasida quyidagicha mulohaza bildiradi: “Men tarixchi emasman, olimlikka ham da’voim yo‘q. Biroq, bu xususda qat’iy fikrimga egaman. “Qirg‘iz” – qir o‘g‘uzi, “Gagauz” – ko‘k o‘g‘uz demakdir. Turkiy xalqlarning bobosi O‘g‘uzxon bo‘lganlar. Bu haqda qadim tarix kitoblarida yetarli ma’lumotlar bor. Ayni O‘g‘uzxon davrlarida qavmlarga (oilalarga) nom berilgan: uyg‘ur, qorliq, qipchoq, qang‘li... (bu tarixga qiziqqanlar Mirzo Ulug‘bekning “To‘rt ulus tarixi” asaridan bahramand bo‘lsalar durust). Bizningcha, “o‘zbek” – O‘g‘uz begi demakdir. Ya’ni O‘g‘uzxon saroyiga yaqin oila shunday atalgan.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, o‘zbek etnonimi o‘g‘uz nomi bilan bog‘liq bo‘lgan holda qabila beklarining imtiyozli qatlamiga mansub kishilarning yurtimiz hududiga ko‘chib kelib, o‘rnashib, singishi ta’sirida shakllangan xalqning nomidir.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, xalqimizning shakllinishida ilk bosqich bronza davriga borib taqalsa, bunday nom olishi XVI asrda o‘zbek etnogeneziga ta’sir o‘tkazgan oxirgi vakillar – Dashti Qipchoq o‘zbeklarining qo‘shilishi va ular nomining butun xalq uchun asos bo‘lishi bilan bog‘liq.

Turk, sart, chig‘atoy, o‘zbek hamda o‘zbek atamalarining ma’no xususiyatlari tarixiy manbalarda quyidagicha izohlanadi: “Turk” xalqidagi ma’lumotlar Sharq manbalarida melodiylar VI asrdan G‘arb manbalarida esa VII asrdan uchraydi.

Bartol’dning fikricha, “turk” atamasi dastlab ijtimoiy-siyosiy ma’noni anglatgan, u qabilalarning harbiy uyushmasi nomini bildirgan. Keyinchalik esa, urug‘, qabila, elat va til guruhining nomini bildirgan.

Bu fikrni A.N.Bernshtom va S.P.Tolstov ham qo‘llagan. Ularning fikricha: “Agar biz Urxun - Enasoy bitiklaridagi turk atamasini nazarda tutsak, u qabila, qabila uyushmasining ma’nosini bildiradi.

VI asr o‘rtalarida Oltoy, Ettisoy va Markaziy Osiyodagi turli, lekin bir-biriga yaqin lahjalarda so‘zlovchi qabila va elatlar birikib, tirik turk hoqonligini barpo qilgan. Urxun-Enasoy bitiktoshlarida “turk budun”, “qora budun”, “ko‘k turk” tarzida keng qo‘llanilgan.

“Budun” so‘zi “xalq” ma’nosida, “qora budun”- “qora oddiy xalq”, “ko‘k turk”dagi “ko‘k” – “erkin va ozod” ma’nolarini anglatadi.

Xitoy yilnomalarida ham “turk” so‘zi uchraydi. Bu manbalarda tuk-yu||tug-yu shaklida qo‘llangan. Xitoyliklarda “r” tovushi ishlatilmagan. Bundan tashqari, ularda “turk” so‘zi “tark”, “tork” shaklida ham uchrab, “alohida jangchi”, “maxsus jangchi”, “qurolsozlar toifa”sini ham anglatgan. Qadimgi eron tilida “tark” so‘zi “askarning bosh kiyimi” ma’nosida ham qo‘llangan. Tarixda ayrim xalqlarning nomlanishi ham ularning bosh kiyimlariga nisbatan qo‘llanganligi to‘g‘risida ma’lumotlar bor. Masalan, qoraqalpoq va qizilboshlar...

A.Navoiy “Muhokamat-ul lug‘atayn”da o‘zbeklarni turk, ularning tilini esa, “turk tili”, “turk ulusi”, “turkiy til”, “turk alfozi” kabi so‘z va birikmalarni qo‘llagan.

“Boburnoma”da hamda uyg‘ur yozuvli qadimgi yodgorliklarda turk so‘zi “kuchli, qudratli” ma’nolarida qo‘llangan.

Radlov VI-VIII asrlarda urug‘ nomidan kelib chiqqan deydi.

Vamberi turk so‘zini “sodda” ma’nosida qo‘llagan.

“Sart” atamasining ma’no xususiyatlari:

XVI asrdan keyin o‘zbeklarning ma’lum bir qismi – shahar aholisi sart deb atalgan.

- sart amaldorlar tomonidan mahalliy aholiga past nazar bilan qarash;

- sart kishilarning kasbi, oilasi hamda turmush tarzini bildiradi.

- sart atamasi 1- marta Yusuf Xos Hojibning “Qutadg‘u bilig” asarida “xalq boshqaruvchisi, guruhning alohida boshlig‘i” ma’nosida ishlatilgan.

- M.Qoshg‘ariyning “Devonu lug‘ot-it turk” asarida “savdogar” ma’nosida ishlatilgan.
- Rashididdinning “Jome-ut-tovarix” asarida mo‘g‘illar qarluqlarni “sart” deb atashgan.
- Arablar O‘rta Osiyodagi musulmonlarni “sart” deb atashgan.
- Navoiy va Bobur “sart” atamasini fors-tojiklarga nisbatan ishlatgan.
- XVI asrlargacha O‘tra Osiyo shaharlarida yashovchi tojiklarni “sart” deb atashgan.
- o‘troq turkiy aholi ko‘chmanchi o‘zbeklar tomonidan “sart” deb atalgan.
- Venger olimi Vamberi “O‘rta Osiyo boy‘lab sayohat” (1865 y.) asarida “sart” so‘zini shaharlik ma’nosini bildiradi deb yozgan.

Xulosa “sart” atamasi Sanskrit tilidan olingan bo‘lib, karvonboshi, savdogar, shaharlik ma’nolarini bildiradi.

Chig‘atoy atamasining ma’no xususiyatlari:

“Chig‘atoy” atamasi mo‘g‘ullar istelosidan keyin paydo bo‘lgan. O‘g‘izxonning vafotidan keyin bosib olingan yerlar, o‘lkalar o‘g‘illari va nabiralariga taqsimlanganlari tarixdan ma’lum. Shunda O‘rta Osiyo va shimoliy Afg‘oniston yerlari o‘rtanchi farzandiga, yani Chig‘atoyga berilgan.

Demak, “chig‘atoy” atamasi “hukmdor” ma’nosi bilan bog‘liq.

Navoiy “Chordevon” asarida chig‘atoy, jo‘ji atamalarini urug‘, qabila, yani ma’lum bir aholining o‘zaro bir joyga to‘da bo‘lib, o‘zaro kelishib, bir qavm bo‘lib yashagan.

Turk qavmlari: jo‘ji, inoq va chig‘atoydir.

Chig‘atoy hozirda ham mahalla, ko‘cha, joy, suv inshootlariga nisbatan, qolaversa, kishilarning ismi sifatida ham qo‘llanadi.(Toshkentdagi Chig‘atoy mahallasi, ko‘chasi...)

Lutfiy chig‘atoy so‘zini Toshkent viloyati yoki Turkiston eli ma’nosida ishlatgan.

O‘zbek atamasining ma’no xususiyatlari:

O‘zbek xalqining kelib chiqishi, uning nomlanish tarixi xususida Ya.G‘ulomov, A.Asqarov, B.Axmedov, I.Jabborov hamda X.Doniyorov, A.Aliyev, Q.Sodiqov, U.Sanaqulov, A.Muxtorovlarning ilmiy tadqiqotlari mavjud.

- O‘zi- o‘ziga bek, o‘ziga xon, o‘zimizning bek ma’nolarida
- Jizzaxda va Amerikada, Narpayda (Karmana) o‘zbek qishloqlari bor.
- O‘zbek so‘zi birinchi marta Rashididdinning “Mo‘g‘illar tarixi” kitobida uchraydi.
- Oltin O‘rda xoni O‘zbekxon (1312-1342) nomi bilan bog‘liq.
- Navoiy “Saddi Iskandariy”da o‘zbek so‘zini qabilaning nomi deb talqin qilgan va o‘zbekim deb faxr bilan tilga olgan.
- Muhammad Solih ham o‘z asarlarida o‘zbek so‘zini urug‘ va qabila nomi sifatida ishlatgan.
- “Abdullanoma” da o‘zbek so‘zi otliq qo‘shin, askar ma’nolarida ishlatilgan.

Barcha tarixiy manbalarni umumlashtiradigan bo‘lsak, “o‘zbek” so‘zi biror urug‘ va qabila nomi bo‘libgina qolmay, balki Jo‘jixonning 7-o‘g‘li Bo‘kilning nabirasi, Mingqudar o‘g‘li shaxzoda O‘zbekning nomidir.

“O‘zbek” so‘zi Farg‘ona vodiysida o‘ta sodda, to‘g‘ri va insofli odam ma’nolarida ishlatiladi.

Xullas, o‘zbek so‘zi urug‘, qabila, saxiy, odamoxun, dilni tortuvchi, o‘ziga rom qiluvchi, suyakli ma’nolarida Lutfiy, Atoiy va Navoiy asarlarida uchraydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh. M. Ma’naviy-ma’rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish, bu borada davlat va jamoat tashkilotlarining hamkorligini kuchaytirish masalalari bo‘yicha videoselektor yig‘ilishi. 2021-yil 19-yanvar. <https://president.uz/oz/lists/view/4089>
2. Asqarov A. O‘zbek xalqining etnogenezi va etnik tarkibi. O‘quv qo‘llanma. – T.: “Universitet” nashriyoti, 2007
3. Asqarov A. O‘zbek xalqining kelib chiqish tarixi. 2015.
4. Asqad Muxtor. Uyqu qochganda. – T.: 2005
5. Zohidov P. Rabg‘uziy saodati. Maqola. – T.: “Tafakkur” jurnali 2008-yil 1-son